

XUDOYORXON O‘RDASIDAN TURIZM MAQSADLARIDA FOYDALANISH YO‘LLARI

Z.N.Raxmatov, A.A.Murotaliyev

Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619854>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Qo‘qon xonligining hukmdorlaridan biri Xudoyorxon tomonidan XIX asrda barpo etilgan mashhur me‘moriy obida haqida so‘z boradi. Unda o‘rdaning qurilish tarixi, me‘moriy uslubi hamda bezak san‘ati haqida so‘z boradi. Shuningdek, maqolada o‘rdaning zamonaviy holati, saqlanish darajasi va madaniy meros sifatida qayd etilishi haqida ham ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu maqola tarixiy yodgorliklarga qiziquvchilar, me‘morchilik san‘ati bilan shug‘ullanuvchilar va talabalar uchun muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** O‘rda, salomxona, peshtoq, xon, fasad, haram, shohnishin, poydevor.*

***Аннотация.** В статье рассматривается известный архитектурный памятник, построенный в XIX веке одним из правителей Кокандского ханства Худойорханом. Рассматривается история строительства Орды, ее архитектурный стиль и декоративно-прикладное искусство. В статье также дается информация о современном состоянии Орды, степени ее сохранности и регистрации в качестве культурного наследия. Статья является важным научным источником для интересующихся историческими памятниками, занимающихся архитектурным искусством и студентов.*

***Abstract.** This article discusses the famous architectural monument built in the 19th century by one of the rulers of the Kokand Khanate, Khudoyorkhan. It discusses the history of the construction of the Horde, its architectural style and decorative art. The article also provides information about the modern state of the Horde, its level of preservation and its registration as a cultural heritage. This article serves as an important scientific source for those interested in historical monuments, those engaged in the art of architecture and students.*

O‘zbekistonda turizm – bu mamlakatning boy tarixi, madaniy merosi va go‘zal tabiati asosida jadal rivojlanayotgan sohalardan biridir. O‘zbekiston — qadimiy sivilizatsiyalar beshigi bo‘lib, Buyuk Ipak yo‘lining muhim qismida joylashgan. Shu bois turizm bu yerda tarixiy, madaniy va ziyorat maqsadlarida rivojlanmoqda.

Turizmning asosiy yo‘nalishlari:

- **Madaniy-tarixiy turizm** – tarixiy shaharlar va arxitektura yodgorliklarini o‘rganish.
- **Ziyorat turizmi** – Imom Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Shayx Zayniddin kabi diniy siymolar maqbaralariga tashrif.
- **Ekoturizm va tog‘ sayohatlari** – Chotqol, Zarafshon tog‘larida dam olish, sayr va alpinistik yo‘nalishlar.
- **Gastronomik turizm** – o‘zbek milliy taomlarini tatib ko‘rish: palov, somsa, lag‘mon, chuchvara.

• **Festival va xalq san‘ati turizmi** – Navro‘z bayrami, hunarmandchilik festivallari

Madaniy-tarixiy turizm — bu sayyohlarning biror hududning tarixiy obidalari, me‘moriy yodgorliklari, qadimiy shaharlar, muzeylar, madaniy meros obyektlari bilan tanishish maqsadida safar qilishi bilan bog‘liq turizm turi. O‘zbekiston boy tarixga ega bo‘lgani sababli, bu yo‘nalish

mamlakatda eng rivojlangan va eng ko'p sayyohlarni jalb qiluvchi sohalardan biridir. O'zbekistonda tarixiy obidalar juda ko'p, Xudoyorxon o'rdasi ham shular jumlasidandir.

Xudoyorxon o'rdasi — Qo'qon shahridagi XIX asrning ikkinchi yarmida qurilgan me'moriy yodgorlik bo'lib, Qo'qon xoni Xudoyorxon tomonidan bunyod etilgan. Me'mor va muhandis Mir Ubaydulla loyihasi va rahbarligida bunyod etilgan, ustalardan Mulla Suyarqul, Solixo'ja va buxorolik usta Fozilxo'jalar qatnashgan, koshinlarini rishtonlik kulol usta Abdulla mahorat bilan bajargan. Saroy to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, uzunligi 143 metr, kengligi 68 metrni tashkil etadi. Bino sun'iy tepalikka baland g'ishtin poydevorli qilib qurilgan. Saroyda 100 dan ortiq katta-kichik xonalar, ichki va tashqi hovlilar mavjud bo'lib, ular xon qarorgohi, o'rda ahli yashaydigan hamda turli maqsadlarda foydalaniladigan joylardan iborat. Birinchi hovlida ayvon, ko'rinishxona, xazinaxona, alohida saxdli masjid joylashgan. Markazda xon qarorgohi (shohnishin), salomxona, xo'jalik binolari mavjud. Ikkinchi hovlini uning sahni bilan bog'langan haram va xos xonalar egallagan, haramxonalariga ayvonchaga o'xshash o'tish joylari (yo'laklar) orqali kirilgan.

Qurilishi. Xon 1822-yilda 14 yoshida taxtga o'tirdi, uning nomidan davlat ishlarining bir qismini onasi, taniqli o'zbek shoirasi, fan va san'at homiysi Nodira boshqara boshladi. Uning ostida saroy qurilishi boshlandi. Noma'lum sabablarga ko'ra tez orada saroy qurilishi to'xtatildi. 1863-yilda Xudoyorxon davrida qayta tiklandi. Saroy to'rt yil davomida qurilgan. Xudoyorxon davridagi saroy qurilishiga me'mor usta Mir Ubaydullo Muhandis rahbarlik qilgan. Bezatish ishlarida xonlikning turli shaharlari va Qashqarning eng yaxshi hunarmandlari ishtirok etgan, fasad bezaklari uchun keramik plitalar qadimgi kulolchilik markazi bo'lgan Rishton hunarmandlari tomonidan tayyorlangan.

Bino tuzilishi. Saroyning umumiy maydoni 4 gektar, poydevorining balandligi uch metr. Sharq tomondan asosiy darvozaga kirish uchun poydevor baland bo'lgani uchun maxsus yo'l pandus qurilgan. Xudoyorxon o'rdasi to'g'ri to'rtburchak tarhli (68x143 m) bo'lib, sun'iy tepalikka baland g'ishtin poydevorli qilib qurilgan. Xudoyorxon o'rdasining asosiy sharqiy tomonini tashkil etuvchi peshtoq gumbazli darvozaxonaga hamda uning ikki qanotida joylashgan xonalargina saqlangan, qolgan qismi qayta ta'mirlangan. Bosh tarzi bir qavatli qilib bunyod etilgan, pishiq g'ishtdan (26x26x5 sm) ganch suvoqda terilgan devorlarga bir g'isht chuqurligida ravoqlar ishlangan. Peshtoq o'rda devoridan birmuncha bo'rttirib oldinga chiqarib qurilgan, baland va hashamatli, peshtoqning ikki yoni va tarzlarining ikki burchaklarida gumbazli mezanalar bilan yakunlangan guldastalar bor. Xudoyorxon o'rdasi bosh tarzi ravoqlari, peshtoq va guldastalaridagi handasaviy naqshlar koshinlar, sirkori parchinlardan mahorat bilan yaratilgan. Peshtoq orqali to'rtburchak tarhli darvozaxonaga o'tiladi, darvozaxonaga gumbazi o'zaro kesishgan ravoqli asos ustiga qo'yilgan; gumbaz usti, o'z navbatida, qubbali mezana bilan yakunlangan, undagi panjarali darchalar orqali ichkariga yorug'lik tushadi. O'rdaning bosh tarzi, xonalar koshinlar, o'yma ganchkori naqshlar bilan bezatilgan, shiftlari hovuzakli bo'lib, ularga gullar solingan, xonalarning tepa qismi sharafalar bilan hoshiyalangan, ayrim xonalarning poliga parket terilgan, ayvonlar sahniga marmar yotqizilgan, devorlariga ravoqlar ishlanib, naqshlar bilan ziynatlangan.

Tiklash ishlari. Qayta tiklash jarayonida saroyning tashqi va ichki qismlari, shu jumladan, ganch va keramik bezaklar, yog'och o'ymakorlik ishlari va naqshinkor plitalar tiklangan. Bu ishlar davomida Rishton hunarmandlari tomonidan tayyorlangan keramik plitalar va boshqa bezaklar o'z o'rniga qo'yilgan. Shuningdek, Xudoyorxon o'rdasining ichki hovlilari va xonalarning me'moriy tuzilishi ham tiklangan.

Madaniy meros sifatida e'tirof etilishi. Saroyning qayta tiklanishi nafaqat me'moriy yodgorlik sifatida, balki madaniy meros obyekti sifatida ham e'tirof etilgan. 2017-yildan boshlab, Xudoyorxon o'rdasi "Qo'qon madaniyati tarixi davlat muzeyi" maqomini oldi. Bu esa uning tarixiy va madaniy ahamiyatini yanada oshirdi.

Xulosa va takliflar

Xudoyorxon ordasi — O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosining yorqin timsolidir. U nafaqat Qo'qon xonligining siyosiy va madaniy markazi bo'lgan, balki o'zining betakror naqshlari, rang-barang ganch o'ymalari, milliy me'morchilik an'alarining mujassamligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda bu obida — **madaniy-tarixiy turizmning muhim markazi** sifatida xizmat qiladi. U sayyohlar va tadqiqotchilarni O'zbekistonning o'ziga xos me'moriy san'ati, xonlik davridagi hayot tarzi va siyosiy tarixini chuqurroq o'rganishga chorlaydi.

-**Xudoyorxon ordasiga bag'ishlangan tarixiy o'quv qo'llanma** yaratish – maktab va oliy ta'lim muassasalari uchun.

-**Virtual 3D ekskursiyalar** ishlab chiqish – saroyni onlayn ko'rish imkoniyatini yaratish.

-**Audiogid va mobil ilova** ishlab chiqish – ziyoratchilar uchun ko'p tilli ma'lumotlar taqdimoti.

-**Mahalliy hunarmandlar yarmarkasi** – saroy atrofida an'anaviy mahsulotlar savdosi yo'lga qo'yish.

-**“Qo'qon xonligi kunlari” festivali** – milliy liboslar, musiqa, teatr sahnalari orqali tarixiy muhitni yaratish.

-**Taniqli tarixchilar, yozuvchilar va blogerlar bilan hamkorlik** – Xudoyorxon ordasini ommaviy axborot vositalarida keng yoritish.

-**Yoshlar uchun madaniy ekspeditsiyalar** – talabalar va maktab o'quvchilari uchun tarixiy joylarga sayohat dasturlari tashkil etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Qo'qon shahrining tarixiy- madaniy yodgorliklari”. T. Nuriddinov, A. Nizomov, O. Rasulov. Toshkent-„FAN”
2. “Qo'qon xonligida tarixnavislik”. Shodmon Vohidov. Toshkent Akademnashr 2010-yil .
3. “O'zbekiston tarixi”. B.J.Eshov, A.A. Odilov. Toshkent 2014.
4. Исаева, М. (2020). Оилавий муносабатлар психодиагностикаси. Интернаука, (23-3), 63-66. 5. Isayeva, M. A. (2014). Religious and psychological aspects of family functions. The Way of Science, 90.